

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING ISHLASH PRINTSIPI VA QO‘LLANILISHI

Mamatxonov Jasurbek Mahammatqosim o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti, talaba

Sarimsoqov Xamidjon

Andijon mashinasozlik instituti, Dotsent

Anotatsiya. Ushbu maqolada, blokchen texnologiyasi haqida asosiy tushunchalar, blokcheyn texnologiyasining nazariy asoslari, blokcheyn texnologiyasining qo‘llanilish sohalar, blok zanjirlarini shakllantirish texnologiyasi, blok umumiy ko‘rinishi, tranzaktsiyalar, blok korpusishakllantirilishi, blokcheynga bo‘ladigan kriptohujumlar tasnifi, butun dunyo blokcheyn texnologiyasidan foydalanilganlik darajasi, blokcheyn texnologiyasining matematik asosi va bir qancha masalalarning yechimlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Blokcheyn texnologiyasi, blokklar zanjiri, blok korpusi, xesh funksiyalar, kriptohujum, kredit tizimi.

PRINCIPLE AND APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Mamatkhonov Jasurbek Mahammatqosim oglu

Andijan Machine Building Institute, student

Sarimsakov Khamidjon

Andijan Machine Building Institute, Associate Professor

Abstract. In this article, the basic concepts of blockchain technology, theoretical basis of blockchain technology, application areas of blockchain technology, block chain formation technology, block overview, transactions, block corpus formation, classification of cryptoattacks on blockchain, the level of use of blockchain technology around the world, the mathematical basis of blockchain technology and solutions to several problems are presented.

Key words: Blockchain technology, block chain, block corpus, hash functions, crypto attack, credit system.

Kirish. Bugungi kunda blokcheyn texnologiyalari yangi innovatsion texnologiya yoʻnalishi boʻlishiga qaramasdan bir qator ijtimoiy sohalarga kirib borib, oʻz oʻrnini egallagan. Insonlarning intellektual ijodi mahsuli yaratilishining jadallashishi bilan bir qatorda, ulardan foydalanish, muhofaza hamda himoyasini taʼminlash masalasi ham dolzarblashmoqda. Qolaversa, internet tarmogʻining jamiyatimiz hayotida kirib kelishining takomillashishi oqibatida maʼlumotlar olish, axborot almashish hamda mulkka boʻlgan huquqlarning ruxsatsiz foydalanish ham oshib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar hayotimizga jadal surʼatlar bilan kirib kelmoqda. “Raqamlilashtirish” tushunchasini nafaqat ilmiy anjumanlarda, balki kundalik hayotda ham tez-tez eshitish mumkin. Ayrimlar hali ham raqamlashtirish jarayonining foyda yoki zarari haqida bahslashayotgan bir paytda, innovatsion texnologiyalarni hayotimizga joriy etish tendensiyasi allaqachon odatiy holga aylanib bormoqda. Buning eng yorqin misollardan biri boʻlgan aqlli shartnomalarni yaratishdir.

Hozirgi kunda, butun dunyoda blokcheyn texnologiyasi jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy va hakazo sohaslarida keng qoʻllanilmoqda. Blokcheyn texnologiyasida axborot kommunikatsiya texnologiyasida sohasida katta burilish yasadi. Bu burilishni internet yaratilishi bilan qiyoslash mumkin. Jamiyat va undagi insonlar hayoti pul, maʼlumotlar va hujjatlar bilan bogʻliqdir. Shunga bogʻliq holda biz pul, hujjat va axborotlarni beruvchi va ularni tekshirib haqiqiyliyini kafolatlovchi, yozuvlarning haqiqiyliyini tekshiruvchi har hil turdagi vositachilar bilan munosabatda boʻladi.

Shuning uchun biz tarmoqdagi vositachiga ishonch bildirishga majbur boʻlamiz. Misol uchun, hozirgi kunda bank haridorlarining mablagʻlari haqidagi maʼlumotlari konfidentsialligini taʼminlash, notarial idora xizmatchilarining noqonuniy shartnomalar tuzish kabi hatti – harakatlarga urinishlar, davlat tashkilotlari va tijorat tashkilotlari xizmatchilarining oʻz manfaatlari yoʻlida davlatga ziyon keltiruvchi hatti-harakatlarni amalga oshirishga urinishlari korrupsiya, davlat mulkini talon taroj qilish kabi hakazo harakatlar amalga oshirilayotgani hech birimizga sir emas.

Albatta bu kabi muammolarning chuqur ildiz otishi yurtimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda rivojlanish bosqichlarida ortda qolishiga mamlakatimiz aholisining koʻpgina qatlamlarida qashshoqlik, ocharchilik, ijtimoiy himoyasizlik kabi ogʻir oqibatlarga olib keladi. Albatta bu muammolarning yechishning mamlakatimizda aniq strategiyalari belgilangan. Asosan, bu borada 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yoʻnalishi boʻyicha harakatlar strategiyasida

keng qamrovli vazifalar belgilab berilgan. Albatta, harakatlar strategiyasining ustivor vazifalari bajarilayotgan holda mamlakatimizda ko'pgina ijtimoiy iqtisdiy o'zgarishlar, yangilanishlar yuz bermoqda[1]. Lekin, hozirgi kunda axborot texnologiyalarining mamlakatimizning ko'pgina sohalariga qo'llanilishi, ko'pgina davlat va molyaviy xizmatlarning masofaviy tizimlar yordamida bajarilishi, tizimlar orqali molyaviy amallarni bajarishda vositachilardan foydalanilishi natijasida tizimlar xavfsizligiga tahdidlar, tizimdagi ma'lumotlarning o'zgartirilishi ya'ni konfedentsialligi buzilishi kabi ko'pgina muammolar kelib chiqmoqda.[2]

Hozirgi kunda bu muammolarning yechimi sifatida ko'pgina va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'pgina kriptografik algoritmlar va dasturiy vositalar taklif qilinmoqda. Ko'pgina kriptografik algoritmlarda hisoblash masalasi murakkabligi va kriptanalitiklar tomonidan tahlil qilinishi natijasida algoritmlarga nisbatan shubhalar kelib chiqmoqda. Albatta bu muammolarni yechish yangi zamonaviy konfedentsialligi va kriptomustahkamligi yuqori bo'lgan kriptosistemalar yoki himoya tizimi zarurligi ko'pchilik mutahassislar tomonidan aytilmoqda. Bu turdagi masalalarni yechishda blokcheyn texnologiyasini qo'llash bo'yicha ko'pgina mulohazalar keltirilmoqda. Endi, biz quyidagicha blokcheyn texnologiyasining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarga qo'llashning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqamiz.

Blokcheyn – bu ixtiyoriy pedmet haqidagi ma'lumotlarni ochiq aloqa tarmog'i orqali uzatuvchi yagona ishonchli texnologiya bo'lib hisoblanadi. Misol uchun, Blokcheyn texnologiyasi orqali molyaviy ma'lumotlarni ishonchli saqlash mumkin. Kripto valyuta tizimlarida blokcheyn texnologiyasi foydalanuvchilarning virtual pul mablag'larini ishonchli saqlash va sarflash firibgarliklardan asrash imkoniyatini yaratadi. Shuning bilan bir qatorda blokcheyn texnologiyasini qo'llagan holda abonentlar yoki tashkilotlarning mulkiy huquqlarini, elektron shartnomalar, sog'liqni saqlash tizimidagi maxfiy ma'lumotlar (bemorlarning kasallik varaqasi va shunga o'xshash maxfiy ma'lumotlar), farmaseftika sohasidagi ma'lumotlar (dori darmon maxsulotlarining haqiqiylikini ta'minlash maqsadida) va nikoh to'g'risidagi ma'lumotlarning konfedentsialligini ta'minlashda keng qo'llaniladi. Umumiy aytganda, barcha matnli va boshqa turdagi ma'lumotlarni blokcheyn zanjirlari bloklarida saqlash ma'lumotlar konfedentsialligini ta'minlashda katta imkoniyat yaratadi. Blokcheyn texnologiyasining boshqa kriptosistemalardan farqi shundan iboratki, blokcheyn bloklariga kiritilgan ochiq yoki maxfiy axborotlarni o'zgartirish, o'g'irlash va shunga o'xshash kripto hujumlarni amalga oshirish

kriptoanalitiklarga yaxshi natija bermaydi. Bu deganimiz kriptoanalitiklar blokcheyn zanjirlaridagi ma'lumotlarga ziyon keltirishi mumkin emas[1].

Adabiyotlar tahlili. Antuan Grispen "Mastering Blockchain: Unlocking the Power of Cryptocurrencies, Smart Contracts, and Decentralized Applications": Bu kitob blockchain texnologiyasining asosiy printsiplarini va uni qo'llashni tushuntiradi

Narayanan, Arvind, et al. "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction": Bu adabiyot kriptoalyutalar, blockchain texnologiyasi, va ularning qo'llanilishi haqida kompaniyalik o'qish uchun qo'l keladigan ilmiy o'tish uchun yaxshi manba hisoblanadi.

Don Tapscott va Alex Tapscott "Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World": Ushbu kitob blockchain texnologiyasining umumiy qabul qilingan printsiplarini, ularning ishlashini va dunyodagi amaliyotlarni qanday o'zgartirishini tushuntiradi.

David Gerard "Attack of the 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum & Smart Contracts": Bu adabiyot blockchain texnologiyasining kritikaviy tahlilini o'z ichiga oladi va odatda ko'p tavsiya qilingan kitoblar hisoblanadi.

Andreas M. Antonopoulos "Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies": Bu kitob Bitcoin va kriptoalyutalar haqida nazariy va amaliy bilimlarni ta'lim etadi. U blockchain texnologiyasining qo'llanilishi va ishlash printsiplarini tushunish uchun muhimdir.

Swan, Melanie. "The Blockchain: Blueprint for a New Economy": Bu kitob blokcheynning ommaviy ta'limotini va blockchain texnologiyasining ishlash printsiplarini asosiy darajada tushuntiradi. Ushbu adabiyot, blokcheynning amaliyotdagi qo'llanilishini, uning samaradorligini va blockchainning o'zaro aloqalari uchun yangi imkoniyatlarini keng ko'rsatadi.

Swan, Melanie. "Blockchain: The Next Everything": Bu adabiyot blokcheynning keng doiraga ta'siri va qo'llanilishini o'rganishga yordam beradi. Ushbu kitobda blokcheyn texnologiyasining kelajakdagi roli, uning qo'llanilishi va blokcheynning muhimligi to'g'risida tushuntiruvchi ko'rsatmalar berilgan.

Muhokama va natijalar. Blokcheyn – inglizcha “Blockchain” – “blok” va “zanjir” so'zlaridan hosil bo'lgan. Texnologiya ma'lumotlarni ketma-ket ma'lumotlar bloklari shaklida uzatadi, bloklar shifrlangan bo'ladi va bir nechta kompyuterlarda tarqatiladi.

Butun Internet serverlar orqali ishlaydi. Yuqori darajadagi qurilmalar har kuni milliardlab so'rovlarni, shu jumladan bank tranzaksiyalarini (operatsiyalarini), messenjerlarda xabarlarini yuborishni, fayllarni yuklab olishni va boshqalarni boshqaradi. Tabiiyki, markazlashtirilgan xizmat katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Texnik vositachilardan tashqari, yuridik vositachilar ham mavjud. Masalan, moliyaviy korxonada shaxsiy guvohnomasiz onlayn-kredit bermaydi. Barcha ma'lumotlarni saqlab bo'lmaydi, shuning uchun qonuniy momentlarni tekshirish uchun mas'ul bo'lgan uchinchi tomon ma'lumotlar bazalari mavjud. Pul o'tkazmalari o'zlarining "mehnatlari" uchun komissiya talab qiladigan vositachilik servislarisiz bo'lmaydi. Hattoki odamlar bir-birining qarshisida yashasa ham, mablag'larni bir bankdan boshqasiga yuborilishi foizlarga tortiladi.

Servislar o'rtasida pul va ma'lumotlarni "o'tkazilishi" ishlov berish vaqtini oshiradi va mijozlar barcha harakatlar uchun pul to'laydilar. Shuning uchun bugungi kunda mijozlar doimiy ortiqcha to'lovlardan charchagan. Hatto komissiyasiz xizmat ko'rsatish ham pulni uchinchi shaxsga ishonishni anglatadi. Kafil vazifasini bajaruvchi bank bankrot bo'lishi, hujumga uchrashi yoki texnik nosozliklarga duch kelishi mumkin. Korxonalarining moliyaviy barqarorligi juda shartli va foydalanuvchilar doimiy bosim ostida bo'lishadi. Bitta global inqiroz natijasida kompaniya o'z faoliyatini to'xtatishi mumkin.

Ma'lum bo'lishicha, onlayn pul o'tkazmasini amalga oshirishni yoki hujjatlarni topshirishni istagan ikki mijoz o'rtasida har doim vositachi bor. Vositachisiz operatsiyalarni texnik va qonuniy ravishda qayta ishlash mumkin bo'lmaydi. Ammo blockchain uchinchi shaxslarni butunlay chiqarib tashladi. Asosiy afzalliklari: - eng qiyin operatsiyalar bir necha daqiqada amalga oshiriladi; - vositachilarning yo'qligi tranzaksiyalarni arzonlashtiradi va ularning tezligini oshiradi; - ma'lumotlar markazlashtirilmagan serverda saqlanadi: u minglab kompyuterlarga tarqatiladi, shuning uchun uni o'g'irlash mumkin emas.

Xulosa. Blokcheyn texnologiyasi orqali ko'plab iqtisodiy va moliyaviy operatsiyalarni bajarish imkoni borligi tufayli ko'plab mamlakatlar va yirik korxonalar rahbarlari bu texnologiya insonlar hayotiga yanada chuqur kirib borishini bashorat qilmoqdalar [4].

Mazkur texnologiya o'z o'rnida, minglab virtual kompyuterlarni jamlagan bo'lib, foydalanuvchilar ushbu o'zlari uchun alohida yaratilgan tegishli kalit bilan tranzaksiyalarini amalga oshiradilar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yil avgust oyining o'rtalarida, mazkur texnologiya, ya'ni blokcheyn hamyoniga ega

bo'lgan 75.6 milliondan ortiq foydalanuvchi butun dunyo bo'ylab ro'yhatga olingan [5, b.988-989].

Bugungi kunda mazkur sohani rivojlantirish borasida quyidagi vazifalarni hal qilish maqsadga muvofiq: raqamli texnologiyalar sohasida mahsulot va xizmatlar eksporti hajmini oshirish; kripto-aktivlar aylanmasi va blokcheyn texnologiyasi sohasida kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish uchun asos yaratish; O'zbekiston Respublikasining xalqaro maydonda innovatsiyalarga ochiq va investitsiyaviy jozibador mamlakat sifatida imidjini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Melanie Swan. All rights reserved / Перевод. Блокчейн. Схема новой экономики. - М. Свон- «ОлимпБизнес», 2015
2. URL: <https://russian.rt.com/tag/blockchein>
3. URL: <https://bits.media/news/kak-pravitelstva-raznykh-stran-budut-ispolzovat-blokcheyn/>
4. URL: [http://www.tadviser.ru/index.php_\(Blockchain\)](http://www.tadviser.ru/index.php_(Blockchain))
5. URL: <https://www.kursiv.kz/news/hi-tech/v-kazahstane-planiruet-ispolzovat-tehnologiu-blokcejn-v-finasovom-sektore/>
6. URL: <https://habrahabr.ru/post/323128/>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.